

MAISHIY ZO'RAVONLIKNING KELIB CHIQISH SABAB VA SHART-SHAROITLARI

1 Raxmanov Elbek Xusniddinovich

DOI

ABSTRACT

Ushbu tesizda oilaviy zo'ravonlikning sabablarini murakkab ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va psixologik omillarning o'zaro bog'liq tizimlarini tadqiq qiladi. Olimalar ushbu zo'ravonlik uzoq ildizlarga ega ijtimoiy-madaniy normalar hamda iqtisodiy shart-sharoitlarga bog'liqligini aytib, sodda tushuntirishlarning yetarli emasligini ta'kidlaydi.

ABSTRACT

Ushbu tesizda oilaviy zo'ravonlikning sabablarini murakkab ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va psixologik omillarning o'zaro bog'liq tizimlarini tadqiq qiladi. Olimalar ushbu zo'ravonlik uzoq ildizlarga ega ijtimoiy-madaniy

KEYWORDS

zo'ravonlik

oilaviy zo'ravonlik

ijtimoiy

madaniy

iqtisodiy psixologik omil

reproduktiv zo'ravonlik

jinsiy zo'ravonlik

normalar hamda iqtisodiy shart-sharoitlarga bog'liqligini aytib, sodda tushuntirishlarning yetarli emasligini ta'kidlaydi.